

АББРЕВИАЦИЯ В СИСТЕМЕ ЯЗЫКА: АББРЕВИАЦИЯ И РЕДУКЦИЯ

Авясова Ирина Рафаиловна

Старший преподаватель кафедры методики преподавания
английского языка Джизакский Государственный Педагогический университет

Телефон: +99897 3297757, E-mail: avyasova85@inbox.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10816356>

Аннотация. *Аббревиация и редукция являются важными аспектами языковых систем, используемых для сокращения слов или выражений. В данной статье рассматривается суть аббревиации и редукции, их роль в общении, влияние на понимание текста и контекстуализацию, а также практическое применение в различных областях.*

Ключевые слова: *языкознание, история, принцип экономии, аббревиация, редукция, флективность, упрощение, аффиксация, словосложение, словообразование.*

Убеждение в том, что язык представляет собой историческое и динамическое явление, породило в области лингвистики разнообразные теории. Характерной чертой этих теорий было стремление выявить и объяснить причины и особенности развития языка. На начальных этапах развития сравнительного языкознания преобладала точка зрения, согласно которой известные языки прошли свой пик в древности и в настоящее время доступны для изучения лишь в состоянии упадка, постепенной деградации. Данное положение, впервые высказанное Ф. Боппом [1,10], было поддержано А. Шлейхером, который писал: «В пределах истории мы видим, что языки только дряхлеют по определенным жизненным законам, в звуковом и формальном отношении. Языки, на которых мы теперь говорим, являются, подобно всем языкам исторически важных народов, старческими языковыми продуктами. Все языки культурных народов, насколько они нам вообще известны, в большей или меньшей степени находятся в состоянии регресса» [12,68]. В рамках этой теории, объявлявшей исторический период существования языка периодом старческого одряхления и умирания, рассматривались явления, внешне весьма сходные с *аббревиацией*, а именно явления *редукции*. Этимологически эти термины синонимичны: в средневековой латыни они оба означали «сокращение». В языкознании же эти термины связывают с разными явлениями. Под аббревиацией имеют в виду *произвольные* сокращения, которые пишущий (реже - говорящий) производит в форме слов или словосочетаний. Редукцией же называют *непроизвольное* укорочение или упрощение формы слова или словосочетания, которое вызвано стихийными процессами в истории языка.

Для объяснения редукции (а иногда и аббревиации) часто привлекают так называемую «теорию удобства»: стремление говорящих к удобству, экономии речи. Понимание «принципа экономии» как принципа, управляющего развитием языка, представил А. Мартине, который рассматривал данный вопрос с позиций функциональной лингвистики [5,78].

Хотя стремление к экономии языковых средств изначально присутствует в языке и проявляется во всех языках, оно обнаруживает свою универсальность через различные подходы и скорости на разных уровнях языка и в различных микросистемах. Пути и скорость проявления этой тенденции зависят от типологических особенностей конкретного языка. Типологически древние индоевропейские языки относят к языкам синтетического строя. В разные периоды некоторые языки индоевропейской семьи отступали от общей модели, обретая черты, не свойственные семье в целом. Языки

индоевропейских народов Западной Европы, как, к примеру, английский, французский, демонстрируют утерю флективности, переход к аналитическому строю. Практически вся известная нам история развития индоевропейских языков с первых исторических свидетельств их существования проходит под знаком упрощения морфологической системы языка и *редукции* флексии. В первом тысячелетии до нашей эры средняя степень флективности индоевропейской морфологии (древнегреческий, латинский, санскрит) была намного выше, чем уровень современных языков семьи (английский, французский, русский, хинди и др.).

Утеря таких важных элементов индоевропейской системы морфологии, как показатели падежа, рода, типа склонения, сопровождается выработкой аналитического строя языков нового времени. Типы именного склонения унифицируются: в старофранцузском их еще три, в современном французском языке склонение отсутствует. В области глагольного словоизменения происходят сходные процессы - синтетические формы *редуцируются* и преобразуются в аналитические конструкции со служебными словами и вспомогательными глаголами. *Редуцироваться* могут и словосочетания, порождая новые синтетические формы (ср. процесс возникновения форм будущего времени во французском языке или форм с суффиксированным артиклем в скандинавских языках). Редукция, таким образом, может привести к изменению самого грамматического строя языка. Это явление хорошо известно из истории английского языка.

Уже в древнеанглийском языке наблюдается тенденция к упрощению индоевропейской флексии: в позднем древнеанглийском уподобляются личные глагольные окончания, исчезают остатки двойственного числа, в среднеанглийском происходит унификация форм именного склонения, и, следовательно, стирание родовых противопоставлений. В современном английском языке имеется только две падежные формы, основная и притяжательная (образуемая агглютинацией), не существует категории рода, категория числа отделена от падежа. В целом, в английском языке на ранних этапах его существования редукция проявилась на фонологическом уровне, а позднее сказалась и на системе словообразования, да и на строе языка в целом. В немецком языке это выразилась, прежде всего, в редукции падежных окончаний, хотя характерной особенностью немецкого языка и сейчас остается сохранение словообразовательных суффиксов и широкое развитие системы словопроизводства с помощью аффиксации и словосложения даже на самых новейших этапах его развития [4,72]. В славянских языках тенденция к экономии начала складываться еще на стадии праславянского языка, когда значительно упростился консонантизм, получила значительное распространение в аблауте степень редукции, сократились грамматически сложные образования, упростились и также сократились формы образования системы прошедших времен. В тот же период все древние дифтонгические сочетания перешли в монофтонги, упростились группы согласных. В старославянском уже слабеет значение двойственного числа, происходит унификация систем окончаний разноосновных имен, формируются аналитические глагольные формы, такие, как сослагательное наклонение, перфект, плюсквамперфект. В современном русском языке представлены уже только 2 числа, стерлось противопоставление прошедших времен, унифицировавшись в причастной форме на - л, звательный падеж слился с именительным, а косвенные падежи многих типов склонения также проявляют тенденцию к слиянию.

Редукция может быть вызвана различными причинами, такими как ускорение темпа речи, экономия времени и усиление эмоциональной окраски высказывания. Однако, в

официальных или более формальных ситуациях, редукция не приветствуется и может быть воспринята как неправильное произношение слова.

Таким образом, редукцию в указанном смысле можно представить как стихийный исторический процесс упрощения структуры слова, ведущий к преобразованию всего грамматического строя языка. Аббревиация же есть процесс сознательного преобразования (укорочения) означающих словесного знака, иногда приводящий, как будет показано ниже, к трансформации всего знака в целом.

Оба эти процесса, несомненно, имеют общий аспект: их результатом становится упрощение структуры, будь то символа или языка в целом. Поэтому термин "редукция" иногда используется обобщенно для обозначения обоих процессов. В данном контексте сокращение следует рассматривать как форму редукции.

REFERENCES

1. Бопп Ф. Сравнительная грамматика. М., 1956.
2. Борисов В.В. Аббревиация и акронимия. Военные и военно-технические сокращения в иностранном языке. М., Воениздат, 1972, с. 33.
3. Дельбрюк Б. Введение в изучение языка. Из истории и методологии сравнительного языкознания. М. 2010.
4. Жирмунский В.М. История немецкого языка. М., 1948.
5. Мартине А. Принцип экономии в фонетических изменениях. М., Иностранная литература, 1960.
6. Мартине А. Основы общей лингвистики. В сб. «Новое в лингвистике», выпуск 3. М., 1963, с. 532-533.
7. Макаев Э.А. Общая теория сравнительного языкознания. М. УРСС. 2004.
8. Шеляховская Л.А. К изучению аббревиатур в современном русском языке. «Вопросы словообразования и фразеологии». Программа работы и тезисы докладов на расширенном заседании кафедры русского языка Кирг. ГУ 11-12 мая 1962 г. Фрунзе, 1962, стр.19.
9. Avyasova I. Structural and semantic features of abbreviations. Current research journal of philological sciences, 3(10), 2022. p.59-66.
10. Schlauch M. The gift of Language. New York, 1955.
11. Schleicher A. Compendium der vergleichenden Grammatik der indogermanischen Sprachen. B.I. Weimar, 1861. B.II. 1962.
12. Stern G. Meaning and Change of Meaning. Special Reference to the English Language. Goteborg. 1931, pp.250-258.